

O ENSINO DA MATEMÁTICA DE “MÃOS DADAS” COM À LITERATURA INFANTIL – NUMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR

TEACHING MATHEMATICS “HAND IN HAND” CHILDREN’S LITERATURE – FROM NA INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE

Ana Luíza Gomes Vitorino, Irene da Silva Coelho

Universidade Santa Cecília, Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas, Curso de Pedagogia
E-mail para contato: analuizagvitorino@gmail.com

RESUMO – Este artigo aborda o ensino da matemática para crianças da educação infantil (4 e 5 anos de idade), com o uso do recurso da literatura infantil. Buscamos tecer relações entre o ensino de Matemática de maneira lúdica para as crianças. A pesquisa aborda uma revisão bibliográfica a partir de autores que fazem a utilização da literatura e da matemática. Os resultados apontam que a articulação da literatura com a matemática é benéfica, pois essa prática ajuda no engajamento e motivação da criança, estimula o desenvolvimento da criatividade e enriquecimento do vocabulário matemático e na capacidade de resolução de problemas matemáticos simples.

Palavras-chave: Matemática; Literatura Infantil; Educação Infantil; Pré-Escola; Letramento Matemático.

ABSTRACT – This article addresses the teaching of mathematics to early childhood education children (ages 4 and 5) through the use of children’s literature. We seek to establish connections between the playful teaching of mathematics and children’s learning. The study presents a literature review based on authors who explore the integration of literature and mathematics. The results indicate that linking literature with mathematics is beneficial, as this practice helps foster children’s engagement and motivation, stimulates creativity, enriches mathematical vocabulary, and enhances their ability to solve simple mathematical problems.

Keywords: Mathematical; Children’s Literature; Kids Garden; Preshool; Mathematical Literacy.

1 INTRODUÇÃO

O tema da Matemática está presente em todos os momentos do cotidiano, mas muitos alunos criam barreiras em relação a esta área específica, transformando-a em algo que causa certo medo e apreensão. Por isso, consideramos importante buscar maneiras de tornar o ensino da matemática em algo próximo do aluno e que seja de fácil entendimento.

O questionamento que essa pesquisa pretende responder é: De que maneira a literatura infantil favorece o processo de aprendizagem da matemática na educação infantil?

A pesquisa tem como objetivo identificar como a matemática pode estar articulada à literatura infantil contribuindo para a aprendizagem das crianças do infantil V, ou seja, na pré-escola.

Entendemos que essa articulação trará benefícios, pois como já descrito no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), em 2014, oferecido pelo Governo Federal em parceria com os Estados e Municípios, encontramos o desenvolvimento de ações voltadas para o letramento matemático por meio da Literatura Infantil, abrindo destaque para os Programas Municipais denominados Sala e Espaço de Leitura (2004) e Minha Biblioteca (2007), ambos trazendo como proposta o incentivo à leitura para os estudantes da Rede Municipal.

Este trabalho parte da hipótese de que é possível o ensino da matemática na educação infantil com base na literatura infantil, conforme atestam os artigos e dissertadas citadas nesta pesquisa. Desta maneira, a literatura infantil pode ser um recurso para o ensino da matemática na educação infantil. Esta pesquisa traz subsídios para aqueles que desejam conciliar literatura e matemática como também daqueles que desconhecem a importância da literatura infantil, e como isso pode influenciar na construção do aprendizado da criança.

O tema é importante devido a necessidade de mudança na visão da matemática por parte de crianças e até mesmo para estudantes do curso de Pedagogia que veem a matemática como algo muito complexo.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Este artigo utiliza a revisão bibliográfica como fonte para o desenvolvimento do levantamento a respeito do tema Literatura e Matemática. Assim como também utiliza livros da área, como o de Katia C. Smole e Betty Coelho. Também são utilizados documentos oficiais como Base Nacional Comum Curricular.

Contribuiu também a dissertação de Michele Ferreira da Silva¹ que em sua pesquisa de mestrado acadêmico em Ensino de Ciências investigou:

como a Literatura Infantil e as aulas de Matemática podem estar conectadas, com ênfase no ensino, tendo como destaque o trabalho docente e articulação desenvolvidas em parceria com a Coordenação Pedagógica, com foco nos campos conceituais aditivo e multiplicativo presentes no Currículo da Cidade, os acervos de Literatura Infantil presentes no PNAIC de Matemática (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) e os “Programas Sala e Espaço de Leitura” e “Minha Biblioteca” da Rede Municipal que abarcam a utilização neste ciclo e podem colaborar para o ensino de Matemática..” (Silva, 2023, p. 1)

A autora mencionada apresenta a articulação entre a literatura e a matemática em um contexto singular – o remoto como também no presencial, demonstrando, por meio da descrição de seus planejamentos que essa articulação é possível.

Encontramos também uma proposta de ensino o artigo “Uma proposta de integração entre a matemática e a literatura infantil em contexto de jardim de infância” de Pedro Palhares e Fernando Azevedo. Os autores apresentam os princípios do construtivismo de ensino da matemática e os princípios subjacentes ao uso da Literatura Infantil no Jardim de Infância. Em seguida utilizam a obra Ninguém dá prendas ao Pai Natal, história usada como ponto de partida para a construção de atividades matemáticas dentro dos princípios da visão construtivista.

Outro artigo que aborda o tema é Era uma vez, um, dois, três: estudos sobre como a literatura infantil pode auxiliar no ensino da construção do conceito de número de Rafael Montoito e de Aline Vieira da Cunha. Os autores concluíram com sua pesquisa de que o uso da literatura infantil no ensino da matemática favorece a diversos aspectos como a produção de contextos de aprendizagem; a criação de materiais didáticos mais significativos para os alunos, a exploração das ilustrações para o desenvolvimento de diferentes processos mentais por meio da mediação do professor que deve chamar sua atenção para elas e, após a leitura, proporcionar atividades sobre a história contada como referência e ainda fazer jogos e atividades com as próprias imagens dos livros, visando a trabalhar os conceitos que pretende desenvolver em aula.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O universo da Matemática não é novidade para as crianças. Desde pequenas elas têm contato com números, através da própria idade, preços, datas etc; medidas quando brincam de

colocar areia no pote, por exemplo. Quantidades ao dividirem doces e brinquedos, noções de espaço e tempo. Elas, observam perguntam e levantam hipóteses sobretudo.

A literatura infantil favorece a aprendizagem de matemática na educação infantil ao tornar o conteúdo mais lúdico e prazeroso, além de estimular a criatividade, o raciocínio lógico e a capacidade de resolver problemas, tudo isso de forma contextualizada e atrativa para as crianças. A leitura de livros com temáticas matemáticas, como contagens, medidas, figuras geométricas e etc, permite que a criança aprenda por meio da história, da imaginação e do contexto, tornando a matemática mais próxima do seu mundo.

A matemática não tem como finalidade ensinar a criança apenas números, mas poder ter várias experiências com o universo matemático e outros que lhes permitem fazer descobertas, tecer relações, organizar o pensamento, o raciocínio lógico, situar-se e localizar-se espacialmente. (Brasil. Referencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil. (Brasília: MEC/SEF, 1998, p.213).

Os resultados desta pesquisa apontam que essa metodologia contribui para um melhor engajamento e motivação, no desenvolvimento da criatividade, no enriquecimento do vocabulário matemático e na capacidade de resolução de problemas matemáticos simples.

Com o uso da aprendizagem lúdica as crianças possuem a tendência a se interessarem mais pelo estudo e vivências durante a Educação Infantil. A criatividade também é estimulada com o uso dessa técnica, tornando as crianças mais observadoras, criativas e mais concentradas durante a contação de histórias, com essa prática o uso o entendimento do vocabulário matemático é enriquecido com maior facilidade de entendimento de conceitos como: maior – menor; grande – pequeno; alto – baixo e etc. Além disso, a capacidade de resolver problemas matemáticos é aprimorada em virtude do letramento matemático via literatura e livros.

4 CONCLUSÃO

Fica evidente a importância da articulação entre Literatura e Matemática. Essa união pode trazer diversos benefícios como o maior domínio dos conceitos matemáticos e de habilidades na resolução de problemas matemáticos simples ao fazer uso de recursos diferenciados que visam à aprendizagem lúdica e acessível para crianças da educação infantil e também para outros momentos da escolarização. Para o futuro, proponho a realização de novos estudos nessa área pouco explorada, além disso um maior detalhamento sobre o tema e também uso de sequências didáticas elaboradas com a utilização de livros com o objetivo de consolidar o aprendizado.

5 REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. Acesso em: 04 maio 2025.

BRASIL. **Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil: Conhecimento de mundo (v.3)**. Brasília: MEC/SEF, 1998. Acesso em: 04 maio 2025.

Coelho, B. **Contar Histórias: Uma arte sem idade**. 10. ed. São Paulo: Editora Ática, 1999. Acesso em: 13 de junho de 2025.

Montoito, R.; Cunha, A. V. da. **Era uma vez, um, dois, três: estudos sobre como a literatura infantil pode auxiliar no ensino da construção do conceito de número**. Educação Matemática Pesquisa, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 160-184, jan. 2020. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/view/43602/pdf> Acesso em: 10 ago. 2025.

Nery, SCS. Articulação entre Literatura Infantil e Matemática: um estudo com professoras da Educação Infantil. **Revista Educação Pública**, Rio de Janeiro, v. 24, nº5, 20 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/24/5/articulacao-entre-literatura-infantil-e-matematica-um-estudo-com-professoras-da-educacao-infantil>. Acesso em: 28 abr. 2025.

Palhares, P.; Azevedo, F. **Uma proposta de integração entre a Matemática e a Literatura Infantil em contexto de Jardim de Infância**. REVEMAT, Florianópolis, v. 5, n. 1, p. 15-24, mar. 2011. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat/article/view/1981-1322.2010v5n1p15/21138> Acesso em: 10 abr. 2023.

Smole, KCS; Diniz, MISV. **Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender matemática**. Porto Alegre: Artmed, 2001.203p. (Biblioteca Artmed. Conhecimento matemático). Acesso em: 02 de setembro de 2025.